

№ 1 | МАРТ | 2023

МАДАНИЈАТ ВА САЊАТ

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори в.б. Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиёв Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, профессор в.б. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим Козимович

Таълим муассасалари ва соҳани методологик таъминлаш боршқармаси бошлиғи, филология фанлари номзоди профессор

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Ўзбекистон Давлат санъат ва маданият институти Нукус филиали Санъатшунослик факультети декани, Тарих фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, доцент Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз Турабович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна нутқи” кафедраси доценти

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Тангриева Дилафруз
Ибодуллаевна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти катта ўқитувчи, мустақил тадқиқотчи

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

BEKBERGENOV Zarliq*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Xalq ijodiyoti kafedراسи mudiri***TENELBAEV Qarjawbay***O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7768866>*

FOLKLOR ASARLARI SAN'ATNING BOSHQA TURLARIDAN O'ZIGA XOS TOMONLARI

ANNOTATSIYA

Teatr – ma'naviyat ko'zgusi. Madaniyatning ajralmas qismi bo'lgan teatr chinakam ta'lim muassasasidir. Unda eng avvalo millat taqdiri, inson hayoti, milliy tashvish va shodlik aks etadi.

Ka'lit so'zlari: teatr san'ati, spektakl, milliy kolorit, rejissyor, dekoratsiya, musiqa, tarixiy unsurlar, xalq qo'shiqlari, og'zaki xalq amaliy san'ati.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА ЯВЛЯЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ ОТЛИЧИЯМИ ОТ ДРУГИХ ВИДОВ ИСКУССТВ

АННОТАЦИЯ

Театр – зеркало духовности. Театр, являющийся неотъемлемой частью культуры, является подлинным воспитательным учреждением. В первую очередь в нем отражаются судьба нации, человеческая жизнь, народная тревога и радость.

Ключевые слова: театральное искусство, спектакль, национальный колорит, режиссер, декорации, музыка, исторические элементы, народная песня, устное народное творчество.

WORKS OF FOLKLORE ARE UNIQUE ASPECTS FROM OTHER TYPES OF ART

ANNOTATION

Theater is a mirror of spirituality. The theater, which is an integral part of culture, is a genuine educational institution. First of all it reflects the fate of the nation, human life, national anxiety and joy.

Keywords: theatrical art, performance, national color, director, decoration, music, historical elements, folk song, oral folk art.

Xalq og'zaki ijodi - mehnatkash xalq ijodi. Xalq badiiy faoliyatining tarkibiy qismi, xalq san'atining boshqa turlaridan (musiqa, teatr, raqs, tasviriy va amaliy san'at xamda boshqalardan) o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadigan og'zaki so'z san'atidir. U og'izdan og'izga, avloddan avlodga, davrdan davrga o'tib, xalqning iste'dodli vakillari ijrosida sayqal topib, o'zbek xalq poetik ijodini tashkil etdi.

Biroq, u dastlab qanday yaratilgan bo'lsa, o'sha holicha saqlanib qolmay, ijodiy qayta ishlanib, turli o'zgarishlarga uchrab, yangi-yangi Ma'lumotlar bilan boyib, tarixiy sharoitga moslashib, shu bilan birga yozma adabiyotga ijobiy ta'sir etdi.

Xalq og'zaki poetik ijodi-og'zaki so'z san'ati «Folklor» yoki «Folkloristika» deb yuritiladi.

Folkloristika turli davrlarda va turli mamlakatlarda goh etnografiya, goh antropologiya, goh musiqashunoslik va hatto sotsiologiyani bir qismi deb qaralib kelingan.

«Folklor» termini birinchi marta XIX asr tadqiqotchisi Vilyam Toms tomonidan 1846 yilda qo'llanildi. «Folk»-«xalq», «lor»-«bilim», «donolik», «donishmandlik» ya'ni «xalq bilimi», «xalq donoligi», «xalq donishmandligi» degan ma'noni anglatadi. «Folklor» termini xalqaro terminga aylanib, turli mamlakatlarda qo'llanila boshladi [1, B.43].

Folklor asarlarida musiqa, raqs, teatr san'ati elementlari qo'shib ketganligi sababli Folklor sinkretik san'at deyishimiz mumkin. Ayni paytda Folklor asarlari san'atning boshqa turlaridan o'ziga xos tomonlari bilan farqlanadi. Folklorda so'z, kuy va ijro birligi doimo saqlanadi. Shuning uchun xalq ijodini o'rganuvchi, tekshiruvchi fan Folklorshunoslik deb yuritiladi. Folklorshunoslik asoslari qadimgi dunyo estetik tafakkuriga borib taqaladi. Qadimgi dunyo sayyohlari va tarixchilarining afsona va rivoyatlar, turli urf-odat va marosimlar haqidagi yozma va og'zaki yodgorliklari Folklorshunoslik uchun muhimdir. Folklor asarlarini yozib olishdagi birinchi tajribalar XI asrdan boshlab ko'zga tashlandi.

Folklor asarlarida mehnatkash xalqning hayotini aks ettiradi. Xalqning olam haqidagi tushunchalarini ijtimoiy-tarixiy, siyosiy, falsafiy va badiiy-estetik qarashlarini o'zida mujassamlashtiradi. Bu narsalarni Folklor asarlari mazmuni va g'oyasining chuqur xalqchilligini ko'rsatadi. Folklordagi xalqchilikning asosini uning progressiv mohiyati tashkil qiladi. Tarixiy-ijtimoiy voqealar Folklor asarlarida xalqning munosabatlari nuqtai nazaridan.

Folklor o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lib: og'zakilik, xalqchilik, an'anaviylik, jamoa bo'lib ijro etish, o'zgaruvchanlik, variantlilik kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

O'zbek xalq badiiy ijodi asrlar davomida yaratilib, og'izdan og'izga, avloddan avlodga, ustozdan shogirdga o'tib kelgan jamoa ijodi mahsulidir. Chunki Folklor asarlari bir kishi tomonidan emas, balki butun bir jamoa ning ijodiy tajribasi asosida vujudga keladi va jamoa tomonidan ijro etiladi. Ba'zi Folklor asarlar esa iste'dodli kishilar tomonidan yaratilib, o'z qabilasi va urug'lari, odatlari, e'tiqodi, orzu istaklari, tabiat bilan bo'lgan munosabatlari hikoya qilingan. Qabila va urug'a'zolariga ma'qul tushgan bu asarlar og'izdan og'izga o'tib, jamoa ijodiga aylangan. Asarlar shu tariqa jamoa orasida takomillashib, xalq mulkiga aylanadi. Xalq kuychisi (dostonchi, ertakchi, qo'shiqchi, latifago'y, askiyachilar) jamoa tomonidan yaratilgan asarlarni aynan so'zma-so'z ijro etmay unga ijodiy yondoshadi. Shuning uchun ham u ijro etayotgan asarlarni hamisha «xalqniki» deb tan olinadi [2, B.173].

Yakka ijodkor qanchalik iste'dodli bo'lmasin jamoa ijodining an'alariga bo'ysungan, xalq hayoti, xalq didi va talabiga moslashishga harakat qilagan.

Xalq poetik ijodi yozuv paydo bo'lmasdan ilgari yuzaga kelgan. Uning yaratilishi va kishilar o'rtasida tarqalishi jonli og'zaki an'ana bilan bog'likdir. Og'zakilik xususiyati uni xalq san'atining boshqa turlaridan masalan: musiqa, raqs, ganch-o'ymakorliklardan ajratib turadi. Folklor asarlarining uzoq asrlar davomida og'zaki yaratilishi va og'zaki ijrosi uning shakl va mazmuniga ta'sir etmasdan qolmaydi.

Ma'lumki, ayrim tarixiy faktlarning to'liq esda qolmasligi, zamon taqozosi bilan unutilishi natijasida, ularni asarlaridan tushib qolishi, o'zgarishi, qorishtirilib, talqin etilishi uchrab turadi. Shuning uchun ham tarixiy voqea va hodisalar ham Folklorda aynan aks etmaydi. Ba'zan esa dostonlarda mavjud bo'lgan she'riy parchalarni unutilishi, mazkur janrlarni ertak shakliga keltirib qo'yishi ham mumkin yoki aksincha ertakni dostonga aylantirishi mumkin. Folklorda yuz beradigan bu kabi hodisalar uning g'oyaviy-badiiy, estetik qiymatini kamaytirmaydi [3, B.141].

Tarixiy taraqqiyot natijasida ba'zi bir asarlar dastlabki shaklini o'zgartirishi mumkin. Folklor asarlariga an'anaviylik bilan bir qatorda ijodiy o'zgaruvchanlik ham xosdir asarlar har gal kuylanganda va ijro etilganda nimalardir o'zgaradi, nimalardir qo'shiladi. Biroq bu o'zgarishlarning barchasi puxta va mustahkam an'analar doirasida bo'ladi. An'anaviylik Folklorning so'z san'ati sifatida jonli og'zaki ijroda yashashi va tarqalishining bosh me'zonlaridan biridir.

Folklor asarlarining davrdan davrga, ijrodan ijroga o'tishida yuzaga kelgan o'zgarishlar variantlarda aks etadi. Folklor asarlarini ko'p variantlarda, bir necha nusxalarda tarqalishi variantlilik hisoblanadi. Variantlar muayyan bir asarning bir-birini inkor etmaydigan, jonli va og'zaki an'anada mustaqil yashay oladigan turli tuman matnlaridir. Masalan: «Alpomish» dostonining 30 ga yaqin variantlari yozib olingan, lekin xalq orasida esa bundan ham ko'p variantlari tarqalgan. Variantlar asosan hayotiy shart-sharoitlar natijasida yuzaga keladi. Doston kuylovchi baxshi-shoir yoki ertakchi asar ijro etayotgan davr, sharoit va tinglovchilarga qarab doston yoki ertakka o'zgartirishlar kiritadi [4, B.201].

Masalan, kattalarga aytilgan bir ertak bolalarga boshqacha qilib aytiladi. Shu tarzda o'sha ertak o'zgaradi. Nihoyat, ertak variantlari vujudga keladi. Demak, har bir Folklor asarining yaratilgan vaqti tarqalishi va yashash sharoitlari juda murakkab. U ijtmoyiy va iqtisodiy muhit, tinglovchilar auditoriyasi, ijodkor va ijrochi mahorati bilan bog'liq bo'ladi. Variantlilik xalq ijodining tarqalish doirasini, ommaviyligini va xalqchilligini belgilaydi. Folklorida kechayotgan o'zgarishlarning sabablarini aniqlashga, xalq og'zaki ijodiyotida kechgan va kechayotgan jarayonlar asosida yotuvchi qonuniyatlarni ochish uchun boy manba beradi.

Eng avval nasriy asarlar vujudga kelgan. ular nihoyatda sodda bo'lib, turli xildagi undov-xitoblar va voqealar bayonidan iborat bo'lgan xalos. Ya'ni mehnatni yengillashtiruvchi, ruhni tetiklashtiruvchi, xayol og'ushiga olib ketuvchi ertaklar va afsonalar yaratildi, mehnat jarayonini ifodalovchi qo'shiqlarning namunalari paydo bo'ldi.

Eng qadimgi Folklor namunalari yozuv yuzaga kelmasdan ancha oldin paydo bo'lgan va yozma adabiyotning tashkil topishiga muhim hissa qo'shgan. Ular asl holda bizgacha yetib kelmagan yoki yetib kelganlari ham og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tish jarayonida ijodiy ishlangan.

O'rta Osiyo xalqlarining eng qadimgi Folklor namunalari Ba'zi tarixiy yodgorliklar, yodnomalar, ilmiy asarlardagina saqlanib qolgan. Ular miflar, jangnoma ko'rinishdagi afsonalar, qahramonlik va pahlavonlik eposlari, qo'shiqlardan va maqollardan tashkil topgan.

Folklor asarlariga xos bunday o'zgaruvchanlik va ko'p qatlamlilik ularning ko'pgina namunalari ayrim olingan davrlar bilan bog'lab tekshirishni qiyinlashtiradi. Shuning uchun ham u yoki bu janrlarning muayyan davrdagi holati va taraqqiyoti haqidagi mulohazalar ko'pgina hollarda taxminiy bo'ladi, albatta. Hozircha mavjud tekshirishlarga suyanib turib, shuni aytish mumkinki, eng qadimgi davrlarda ko'pchilik xalqlarda miflar, urug', qabilalar haqidagi rivoyatlar, aytimlar, urf-odat, mavsum va marosim, mehnat qo'shiqlari keng tarqalgan. Ilk davlatlarning shakllanish davrida qahramonlik dostonlari yaratilgan, keyinroq epik, lirik va tarixiy qo'shiqlar, og'zaki drama paydo bo'lgan.

Keyingi vaqtlarda yozib olingan Folklorning an'anaviy namunalari, asosan VI-XX-asrlarda yaratilgan asarlardir. Folklor asarlarning ayrim namunalari, ayrim janrlarning keyingi taraqqiyoti va holatini muayyan davrlar bilan bog'lab o'rganish mumkin. Masalan, o'zbek dostonchiligining qadimiy ko'rinishlari, uni avloddan avlodga o'tkazib kelgan bir necha avlod xalq baxshilari va ular ijro etgan dostonlari haqida yozma ma'lumotlar deyarli saqlanib qolmagan [5, B.13-15].

Og'zaki ma'lumotlar bizni XVII-asrga yetaklaydi. Ergash Juman bulbul o'g'lining avlodlaridan biri Yodgor baxshi XVII-asrning ikkinchi yarmi va XVI-asrning boshlarida yashagan. Ergash shoirning yettita ota-bobosi dostonchi o'tganligini hisobga olsak, aytaylik, XVI-asr oxirlarida yashagan dostonchi shoirlar haqidagi ma'lumotlar ham XVI-asrning boshlarigacha yetib kelgan. O'zbek xalqining juda murakkab etnogenizi va etnogenitik taraqqiyoti, VI-VIII asrlardan XV asrgacha davom etgan migratsiya, ya'ni turkiy qabila va urug'larning oldinma keyin O'rta Osiyo hududlariga ko'chib kelishi, joylashishi hamda, turkiy bo'lmagan o'troq elatlar bilan aralashib ketish jarayonlari ham o'zbek dostonchiligining bu davrida yangilanish davrini boshlagan, taraqqiy qilgan degan xulosaga kelishimiz mumkin.

XVII-XVIII asrlar davomida dostonchilik taraqqiyotida juda jiddiy ko'tarilishlar bo'ldi. XIX asr uning eng gullagan davri bo'lib xalq orasida keng yoyildi [6, B.73].

Xuddi shuningdek, mug'ul bosqinchilarining xujumlarini, ularga qarshi mahalliy aholining kurashlarini aks ettirgan asarlar ham anchagina. «Guldursun» afsonasi ham shu nomli doston ham o'sha davr voqealari shaklida hikoya qiladi. Mug'ul istilochilariga nisbatan xalq munosabati esa ramziy ifodalarda, umuman, chet el bosqinchilariga nisbatan xalq nafrati bayonida, afsonaviy va mifologik salbiy timsollar tasvirida saqlanib qolgan.

Shunday qilib, bu davrda o'zbek xalq og'zaki ijodiyotining deyarli hamma janrlari ko'plab asarlar yaratildi. Bu asarlar xalqimiz madaniy hayotidagi ulkan ko'tarilishlar, muhim tarixiy voqealar bilan mahkam bog'liq. Xalqimiz bosib o'tgan tarixiy yo'l, uning boshidan kechgan ijtimoiy- siyosiy jarayonlar Folklorining sermahsul bo'lishiga muhim zamin bo'ldi.

Iqtiboslar

1. Алланазаров Д. «Қарақалпақ халық сазлары», Қарақалпақстан баспасы 2002 ж. 43б.
2. Алланазаров Д.Т. «Қарақалпақ халық сазлары», Қарақалпақстан баспасы 2002 ж.173 б.
3. Даўқараев Н. «Полное собрание сочинений» 3-том. Қарақалпақстан баспасы 1979 ж. 141 б.
4. Камалов С.К. «Қарақалпақ фольклоры» 12-том. Қарақалпақстан баспасы 1983 ж. 201 б.
5. Мақсетов Қ.М. «Қарақалпақ халқының көркей аўызеки дөретпелери» «Билим» баспасы 1996 ж. 13-15 бб.
6. Мақсетов Қ.М. Ответственный редактор. «Очерки по истории Каракалпакского фольклора». Издательство «Фан» 1977 г. 73 б.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-I

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-I

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz